

УБАЙДИЙ ДЕВОНИНING ЎРГАНИЛИШ ТАРИХИДАН

Жамолиддин АБДУЛЛАЕВ

ЎзЖОКУ Ўзбек тили ва
адабиёт кафедраси
катта ўқитувчиси

Аннотация. Убайдий адабий мероси оз бўлсада юртимизда ва хорижда ўрганилган. Шоир адабий меросининг ўрганилиши билан боғлиқ жараёнлар ўтган асрнинг йигирманчи йилларида бошланган. Убайдий ҳаёти ва ижодини Ўзбекистонда А. Фитрат, О. Шарофудинов, А. Иброҳимов, А. Ҳайитметов, С. Ганиева, хорижлик олимлардан Муҳаммад Фуод Купрули, Тўғон, А. Шиммел сингари забардаст тадқиқотчилар қисман ўрганиб, у ҳақда маълумотлар беришган. Хусусан шоирнинг ўзбекча шеърлар девони ҳақида биринчи бўлиб немис арабшунос, исломшунос олимаси, профессор Аннемарий Шиммел (1922-2003) “Покистонда тарих фани” журналининг 1960 йил июл ойи сонида босилган “Биринчи ўзбек ҳукмдорларининг маданий фаолияти ҳақида баъзи мулоҳазалар” деган мақоласида ёзган. Лекин ўша даврда хорижда эълон қилинган кўп тадқиқотлар сингари бу мақола ҳам бизга шу пайтгача номаълум бўлиб келган. Ушбу мақола муаллифи Убайдийнинг танланган шеърларидан тузилган бошқа бир терма девони Истанбулнинг Тўпқопи кутубхонасида сақланаётганини хабар қилади. Унинг девонидан баъзи намуналарни эълон этиши ва ижодиётини кенгроқ ўрганишга киришиши эса XX асрнинг 60-йилларида Туркияда бошланган. Туркишунос олим Янос Экман биринчи бўлиб шоирнинг 37 газали, 32 рубойиси ва бир мухаммасини мухтасар сўз

боши билан чоп қилган. Шунингдек А.Фитрат, А.Ҳайитметов, М.Абдуллаевлар ўзларининг тадқиқотларида Убайдийнинг лирикасидаги бадий санъатлар, жанр хусусиятларини ўрганиш (ғазал, қитъа, туюқ, фард жанрларини), мавзу хусусиятлари, асосий образларини ўрганиб, Убайдийнинг сўфиёна қараишлари доирасида тадқиқотлар олиб бордилар.

Убайдий девонига оид тадқиқотлар шу кунга қадар асосан битта йўналишида олиб борилган: назарий тадқиқотлар. Матншунослик аспектидаги тадқиқотлар эса энди олиб борилмоқда. Мақолада назарий тадқиқотларнинг дастлабкилари ҳақида маълумот берилди.

Калит сўзлар: Убайдий, ҳикматлар, матншунослик, девон, адабий меърос, шеър.

Кириш

Ўзбек матншунослигида XV аср охири – XVI аср бошлари Бухоро адабий муҳитида яшаб ижод қилган маърифатпарвар ижодкорлар адабий меросини ўрганиш борасида салмоқли ишлар амалга оширилди, бироқ бу давр адабиётида тадқиқотчиларини кутаётган мавзулар талайгина экани ҳам айни ҳақиқатдир. Бу орқали «...Аввало халқимизнинг яратувчилик даҳоси билан бунёд этилган ноёб меросини ҳар томонлама чуқур ўрганиш, юртимиздан етишиб чиққан буюк аллома ва мутафаккирларнинг ҳаёти ва илмий-ижодий фаолияти ҳақида яхлит тасаввур уйғотиш, ёш авлодни гуманистик ғоялар, миллий ғурур ва ифтихор руҳида тарбиялашдек эзгу мақсадлар кўзда тутилган»¹. Ана шундай ижодкорлардан бири, уч тилда қалам тебратиб, девон тузган Махмуд Султон ўғли Убайдуллохондир. Отаси Махмуд Султон

¹ Мирзиёев Ш.М. Адабиёт ва санъат, маданиятни ривожлантириш – халқимиз маънавий оламини юксалтиришнинг мустаҳкам пойдеворидир. Президент Ш.Мирзиёевнинг Ўзбекистон ижодкор зиёлилари вакиллари билан учрашувдаги маърузаси / Халқ сўзи. – Тошкент, 2017, 4 август.

Шайбонийлар сулоласидан бўлиб, муррихлар унинг тўлиқ номини Убайдуллохон ибн Маҳмуд Султон ибн Будоғ Султон ибн Абулхайрхон дея қайд этишган. Тарихий манбалардан бизга маълумки Абулхайрхоннинг Будоғ Султон исмли ўғли бўлиб, бу ўғлидан Муҳаммад Шайбонийхон ва Маҳмудхон дунёга келган. Маҳмудхон Дашти қипчоқда бобоси Абулхайрхон кўлида тарбияланади. 1501 йилда Мовороуннаҳр темурий султонлар бошқарувидан шайбонийлар кўлига ўтгандан кейин, Маҳмуд Султонга Бухорони бошқариш топширилади. Убайдуллохон 1487(ҳижрий 892) йилда ушбу султон оиласида дунёга келади. Тарихий манбалар (“Музакир ул-ахбоб”, “Мажмаъул-фусаҳо”, “Тарихи Салими”)да Убайдийнинг туғилган жойи тўғрисидаги аниқ маълумотлар жуда кам учрайди. Айрим маълумотларга қараганда у Хоразмнинг Вазир шаҳри яқинидаги Ямани Тирсак мавзесида туғилади. Негаки ўша кезларда амакиси Шайбонийхон ва отаси Маҳмуд Султон Хоразмни забт этиш учун ҳарбий юришлар қилаётган бўлади. Одатга кўра қадимдан туркий халқлар бирор бир жанга отланса албатта оилаларини ҳам ўзлари билан эргаштириб боришган. Бу хол аскарларни жанг вақтида ортга чекинмасликка, фақат олдинга юришларига ундаган. Шу сабабми Маҳмуд Султон ҳам жангга ўз оиласини ортидан эргаштириб боради ва йўлда Убайдуллохон дунёга келади. Ўғил фарзанд кўрган Султон Маҳмуд пири ва устози Носириддин Убайдуллоҳ Хожа Аҳрор валий хузурига бориб, унга ном қўйиб беришни илтимос қилади. Носириддин унга илтифот кўрсатиб, ўз номини беради.

Убайдийнинг ёшлик йиллари Бухорода ўтади. Манбаларда келтирилишича у отасининг ёлғиз фарзанди бўлган. Шу сабабдан Султон ўғлининг таълим-тарбиясига катта эътибор қаратади. Ёшлигидан ҳарбий соҳа билан бир қаторда араб ва форс тилларини, хаттотлик, санъат, шеърятни чуқур ўрганади. Ўз даврининг етук олимларидан Амир Абдуллоҳ Яманий, Хожа Муҳаммад Садрлардан илм олади. Мирзо Ҳайдар ўзининг “Тарихи Рашидий” асарида

Убайдийнини таърифлаб шундай дейди: “У (Убайдий-Ж.А.) ёшлигидан барча фазилатлар билан безанган. Шу боис ҳам у 7 хил ҳусни хатда қалам юритар, айниқса, насх хатини ҳаммадан яхши ёзарди. “Каломуллох”(Қуръон)дан бир нусха кўчириб, Ҳарамайни Шарифайн (Макка ва Мадина)га жўнатган эди. Мусиқа илмида ва ашулада моҳир эди”.

1504 йилда катта амакиси Суюнчакхон қизига уйланади. Шу йилнинг охирларида отаси Маҳмуд султон кундузда вафот этади. Шайбонийхон укасини жасадини Самарқандга келтириб дафн этгач, Убайдуллони 18 ёшида Бухоро тахтига ўтирғизади. Унинг тахтга ўтиришига кўпчилик илм аҳли катта умид билан қарайдики, буни Мир Муҳаммад Муншийнинг шу воқеа муносабати билан ёзган тарихидан ҳам билиб олиш мумкин. Шунингдек, унинг адолатли, жасур ҳукмдор эканлиги тўғрисида “Тарихи Шайбонийхон”, “Тарихи Рашидий”, “Тарихи Роқимий”, “Зубдат-ул асрор” сингари бир қанча тарихий асарларда тасвирланган воқеалар орқали ҳам билиб олиш мумкин. “Тарихи Муқимхоний”да ҳам уни “адолат шевасида ягона, жанг жабҳасида бағоят фарзона эди”, деб мадҳ этилган. Ҳатто Эрон тарихчиларидан Муҳаммад Музаффар Ҳусайн Саббон ўзининг “Рўзи Равшан” асарида: “Убайдхон ибн Маҳмуд Султон Шайбонийхоннинг жияни бўлиб, саховат ва шижоатда давр ягонаси эди”, дейди. Тарихчи Мирзо Ҳайдар Убайдийни Бухоро тахтига ўтиришини қуйидагича таърифлайди: “У ҳамма яхши хислатларни ўзида мужассамлаштирган подшоҳ эрди”деб, бошқа шайбоний султонларда йўқ фазилатлар билан тавсифлаб шундай дейди: “У ҳукмронлик қилиб турган Бухоро халқининг яхши ва фозиллиги, фаравонлигию осойишталиги Ҳиротни ва Ҳусайн Бойқаро замонини эслатади”.

Убайдуллохон 1533 йили Бухоро тахтига ўтирар экан, ўша онда у ўз тақдиридан мамнун бўлиб, бу мансабадан халқ, мамлакат учун фақат яхшилик

қилиш йўлидагина фойдаланажаги ҳақида бир ғазалда қуйидаги мақтаъ-байтни битган эди:

*Эй Убайдий, Ҳақ сени оламда қилди подшоҳ,
Сендин улдирким, раиятқа риоят қилгасен.*

Убайдуллохоннинг юртимиз тарихидаги энг катта хизматларидан бири шундаки, у Мовороуннаҳрни Исмоил Сафавий бошчилигидаги эронийларнинг, тарихчи Ҳофиз Таниш Бухорий тили билан айтганда, “қизилбошлар”нинг истибдодидан сақлаб қолди. “Абдулланома”да ёзилишича: “Унинг давлати ва халофати замонида Мовороуннаҳр, айниқса, Бухоро вилояти гуллаб яшнади”. Убайдуллохон юрт ободлиги учун кўплаб ислохотлар ўтказди. Мамлакатда ободонлаштириш ишлари олиб боради кўплаб масжид ва мадрасалар бунёд этади. Ҳатто ўз маблағига ўша даврда машҳур бўлган Мир Араб мадрасасини қурдирган.

Турк олими М.Ф. Купрули Убайдийнинг Қуръон қироати, тафсир, ҳадис ва фикҳ каби диний илмларни мукаммал эгаллаган, арбча ва форсийни шеър ёзиш даражасида мукаммал билгани, наққош, хаттот ва мусикашунос, маърифатли бир шоҳ ва истеъдодли шоир сифатида таърифлайди. Убайдуллохон умрини кўпроқ сиёсий ва ҳарбий курашларда ўтказганига қарамай ўзбек мумтоз адабиёти ривожига ўз улушини қўша олди. У 1540 (945-46 ҳижрий) йилда танасида пайдо бўлган касалликдан вафот этади ва васиятига мувофиқ Бухорода Хожа Нақшбанд Баҳовуддин оёқ учи тарафга дафн этилади.

Асосий қисм

Маълумки Убайдий Шарқ шеърятининг деярли барча турларида қалам тебратган шоир. Удан бизга туркий, форсий ва арабий тилларда ёзилган икки

девон ҳамда ҳикмат ва нома жанридаги шеърларни ўз ичига олган йирик Куллиёт (695 бетлик) мерос қолган. “Куллиёт” Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институти қўлғезмалар фондида 8931 рақам остида сақланмоқда. Мазкур “Куллиёт” 1583 йилда Мир Ҳусайн ал-Ҳусайний томонидан кўчирилган. Унинг «Куллиёт» дейилиши асоссиз эмас. Чунки 695 саҳифалик бу ноёб мажмуа чарм муқовали, Самарқанд қоғозида, 18,5x 23 см форматда, насталиқнинг Бухорий хатида кўчирилган. Унинг биринчи бетида «Қиммати 5 ю»деб ёзиб қўйилган. Учинчи бетда тилло суви билан “Девони ҳазрати Убайдуллоҳон” деган ёзув бор. Қўлғезманинг атрофи гул расмлар билан безатилган. «Куллиёт»нинг дастлабки қисмини форсий девони (4-200-бет), ундан сўнги қисмини арабий шеър мажмуаси, 201-210-бетлар), ниҳоят учинчи қисмини туркий девони (211—695-бет) ташкил этади.

Убайдийнинг 136 ғазал, мухаммас, 1 таржеъбанд ва 37 рубойисини ўз ичига олган «Девони Убайдуллоҳон» номли тўплами, яна шу ном билан 51 ғазал, 1 рубойи ва 6 фарддан иборат китоби Туркияда сақланмоқда. Истанбулдаги «Нури Усманий» кутубхонасида 4904 рақамдаги «Жоми-ул маоний» номли мажмуадан эса Убайдийнинг асосан диний-тасаввуфий мавзуга мансуб бир қанча ғазаллари, 4 рубойиси, 1 таржибанд, маснавий, таҳорат, намоз, рўза ҳақида муқаддимасиз бир маснавийси, «Ғайратнома», «Сабрнома» ҳамда «Шавқнома» номли асарлари ўрин олган. Шунингдек, Убайдийнинг «Масоил ус-салот», рубойи, ҳикмат, муножот, тавҳид ва ғазаллар, бир ҳадис таржимаси, таржибанд, Аҳмад Яссавийга бағишланган бир мадҳиядан таркиб топган терма баёз Кўнёда Иззат Қуюн ўғлининг хусусий кутубхонасида сақланар экан.

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академиясининг Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институти қўлғезмалар фондида 8931 рақам остида

сақланаётган, 1583 йилда Мир Хусайн ал-Хусайний томонидан кўчирилган “Куллиёт”и ҳанузгача жорий алифбога ўгирилиб нашр этилмаган. Фақатгина 1994 йилда Филология фанлар доктори, профессор Абдуқодир Ҳайитметов томонидан Убайдийнинг туркий девонидан олинган намуналардан иборат “Вафо қилсанг” шеърий мажмуаси ва “Убайдий рубоийлари” қисман нашр этилган, холос. Ушбу шеърий мажмуанинг сўзбошисида Убайдийнинг бу туркий девони мукаммал эмаслигини, унда “ب”, “پ”, “س”, “د”, “ر” каби бир қанча ҳарфларга оид ғазаллар йўқ эканлиги алоҳида таъкидлаб ўтилган.

Мазкур девоннинг тўлиқ бўлмаган нусхалари Туркия ва Британия музейларида сақланмоқда. Шоирнинг яна бир девони масоил ус-салот, ҳикмат, рубоий, таржеъбанд ва нома жанрларидан иборат бўлиб, ҳозирда Туркиядаги “Нур Усмония” кутубхонасида 4904 рақами билан сақланади. Бу мажмуъани Убайдуллохон котиби, ҳиротлик Муҳаммадали(Мир Али) котиб томонидан кўчирилган деб тахмин қилдик. Чунки хусни хат унинг хати билан айнан бир хил.

Ўтган асрнинг 90-йилларида АҚШнинг Блумингтон шаҳридаги Индиана университетида бир неча ой лекция ўқиб келган тилшунос ва навоийшунос олим Эргаш Умаров қайтишда Англиянинг Британия музейида 7907 рақам остида сақланаётган ва Убайдийнинг шу вақтгача бизга номаълум бўлган туркий девонининг янги қўлёзмаси ксерокопиясини олиб келади ва Алишер Навоий номидаги Адабиёт институтининг Навоий бўлимига тухфа қилади. Мазкур қўлёзманинг Лондон нусҳасини ўрганар эканмиз, унда шоир шеърлари замонасининг энг машҳур хаттоти, Алишер Навоий томонидан “Мажолисун-нафоис”да “Хаттотлар қиблагоҳи” деб таърифланган Султон Али Машҳадий (1433-1520) қўли билан 1507-1512 йиллар орасида махсус кўчирилган. Қўлёзма 78 варақдан иборат бўлиб, унинг колофонида котиб бу қўлёзманинг кўчирилиши тарихига доир қуйидаги жумлани ёзиб қўйган:

“Нозимнинг кўрсатмаси билан, – олийлик ва аълолик эгаси – Оллоҳ Таоло бу дунёни тарк этувчи мусулмонлар орасида унинг умрини абадий қилсин, (ушбу девонни) Султон Али Машҳадий, – Худо гуноҳларини кечиргай, - китобат қилиш шарафига муяссар бўлди”.

Мазкур кўлөзма шоир тириклигида кўчирилган бўлиб, унда шеърларнинг умумий миқдори “Куллиёт”дагига қараганда кам. “Куллиёт”нинг туркий қисмида 310 атрофида ғазал, 485 га яқин рубоий бўлса, Лондон нусхасида эса 263 ғазал, 62 рубоий бор, холос. Шунингдек “Куллиёт”да шеърнинг бошқа турлари ҳам кўп. Убайдий туркий девонининг мазкур Лондон нусхасининг қимматли бир жиҳати шундаки, “ب” ҳарфи қисмида “Куллиёт”да йўқ 3 та, “ت” ҳарфи қисмида 5 та, “س” ҳарфи қисмида 8 та, “ز” ҳарфи қисмида 41 та, “د” ҳарфи қисмида 1 та янги ғазал мавжуд. Бошқа ҳарфларга оид қисмларда ҳам маълум тафовутлар бор. Масалан, “ا” ҳарфида “Куллиёт”да 44 та, бунда эса 38 та, “م” ҳарфи бўйича 15 та, бунда 8 та, “ن” да 58 та, бунда 42 та, “ى”да 83 та, бунда 47 та, “نگ”да 26 та, бунда 16 та ғазал бор. Тадқиқотимиздан шу маълум бўлдики “Куллиёт”да шеърларнинг Лондон нусханикига нисбатан кўпроқлиги сабаби аввало унинг шоир вафотидан сал кам ярим аср ўтгандан кейин кўчирилганида.

Биз Убайдий девоннинг ҳозирда Туркиядаги “Нур Усмония” кутубхонасида 4904 рақами билан сақланаётган нусхасини ҳикмат қисмини шу кунларда нашрга тайёрлаб китоб холида чоп эттирдик. Шу ўринда тўхталиб ўтиш керакки туркий адабиётда биринчилардан бўлиб ҳикмат яратган Аҳмад Яссавийнинг “Девони ҳикмат” асари ўзбек адабиётида, хусусан, Яссавий мактаби шоирлари ижодида ҳикматнавислик анъанасининг муваффақият билан давом этишини таъминлади. Адабиётшунос олим А.Фитрат ва турк олими М.Ф. Кўпрулузода ҳикмат жанрида унумли ижод қилган Хуббий, Шамс, Иқоний, Қул Шараф, Фақирий каби шоирларни номларини кўрсатиб ўтишган. Шулар

орасида Убайдий ҳам бор. Абдурауф фитрат “Қул Убайдий”, “Убайдий” тахаллуслари билан ҳикматлар ёзган бу одам бизнинг фикримизча, машҳур ўзбек хони Убайдуллохондан бошқа киши эмас”, дея ўз таҳминида янгилишмаган эди. Кейинчалик Убайдуллохоннинг Бухорода топилган девони ва Туркияда “Нури Усмония” кутубхонасида сақланаётган қўлёзмадан унинг фикрлари тўғрилиги тўла исботини топди.

У ўз шеърларини “Убайдий”, “Қул Убайдий” тахаллуси билан ёзар, шеърятда Аҳмад Яссавий ва Алишер Навоийларни ўзига биринчи устоз сифатида кўрган. Бу тўғрида фахр билан шундай деган эди:

*Шеърлар айтиб Убайдий ҳам Навоий шеъридек,
Кўрки, шоирлар аро ул доғи шоир бўлгуси.*

Убайдий ижодида, хусусан ҳикматларида, Яссавийникида бўлганидек, шариат, тариқат, маърифат ва ҳақиқат босқичларига тегишли масалалар изчил тарзда таъриф ва таълқин этилмаган бўлса-да, сайри сулукнинг ахлоқий, маърифий, руҳоний жиҳатдан ибратли ҳақиқатлари атрофлича бадий бўёқлар билан очиб берилган.

*Эй дўстлар, жондан кечиб, ишқ этогин туттум мано,
Ваҳдат майин ичгунча не хунобалар юттум мано.*

*Уч юз олтмиш дарё ўто юрмай киши суд айламас,
Тўрт юз қирқ тўрт тоғдин ошиб, борисидан ўттим мано.*

*Восил мени васлига Ул қилди, муродим васл эди,
Юз минг шукр ҳар дам Анга, мақсудума етдим мано.*

*Чун мосиваллоҳ кўйида истаб мени тобмас киши,
Бас ўзга ерда истангиз, ул кўйдин кеттим мано.*

*Солиҳ топа олмас нишон мендин талаб водийсида,
Эй қул Убайдий, жон киби истай Они, еттим мано.*

Убайдий ҳикмат жанрида самарали ижод қилгани айни ҳақиқат. Ундан 1786 байтдан иборат 220 дан ортиқ ҳикмат етиб келган. Лекин бу ҳикматлар шоир ижодининг қайси даврлари маҳсули, деган саволни юзага келтириши табиий, албатта. Негаки шоирнинг тахминан 1516 йилларда Султон Али Машҳадий томонидан кўчирилган девонида ҳикмат жанридаги шеърлар киритилмаган. Унинг “Куллиёти” эса Убайдий вафотидан кейин 1583 йилда кўчирилган. Убайдий Аҳмад Яссавий ҳикматлари билан жуда ёшлигидан танишгани ва уларни қизиқиб ўқиб-ўрганганини инобатга олинса, унинг ижодини илк даврларидаёқ ҳикматлар яратганлиги ҳақиқатга яқиндир. Убайдий ҳикматларидаги ҳар бир сўз, ҳар бир истилоҳ ёки мисра инсонни маънан илгарилаш, хаёлан юксалишга чорлайди. Ундаги оҳанг, ундаги ранг, ўзгача ифодалардаги шеър файзидан қалблар, албатта, сайқал топади.

Натижалар ва муҳокамалар

Убайдий девонларини матний тадқиқ қилиб, зарур изоҳлар билан нашр этиш адабиётшунослигимизнинг жуда муҳим ва алоҳида аҳамиятга молик вазифалардан биридир. Чунончи Убайдий сиёсий фаолиятининг ижобий томонлари ва мумтоз адабиётга қўшган ижодий ҳиссаси хусусида ўша замонларда яратилган тазкира ва тарихий асарларда эътиборга молик фикр-

мулоҳазалар баён қилинган. Тадқиқотда ушбу илмий-адабий манбаларга асосланиб, китобхонлар эътиборига зарур маълумотлар ҳамда мулоҳазалар ҳавола этилади. Бу масала ишда далил-мисоллар орқали атрофлича кўрсатиб берилади. Шунинг учун Ўзбекистондаги нусхаси асосида туркий девонини матний-текстологик тадқиқ этишни мақсад қилиб белгиладик. Тадқиқотимиз натижасида, шоирнинг 310 дан зиёд ғазаллари, 25 қитъа, 11 туюқ, 445 га яқин рубоий, 700 байтдан иборат 18 маснавий, 7 муаммо, ахлоқий-дидактик мавзулар талқинига бағишланган “Омонатнома”, “Шавқнома”, “Ғайратнома”, “Сабрнома” деб аталган манзумалар ва 135 га яқин ҳикмат жанридаги шеърларини матний қиёслаб чиқиш имконига эга бўладик.

Хулоса

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Убайдий ўзининг қисқа умри (53 йил) давомида асрлардан асрларга, авлодлардан авлодларга ўтиб, хотираланиб, улуғланиб, шарафланиб келинаётган буюк сиймолар Ҳожа Аҳмад Яссавий, Лутфий, Саккокий, Мир Алишер Навоий, Заҳириддин Муҳаммад Бобурлар каби ўзбек адабиётида салмоқли ишларни бажаришга улгурди. Ўзидан кейинги авлодларга бебаҳо, нодир асарлар қолдирди. Минг афсуслар бўлсинки узок йиллар давомида унинг ижод хазинаси бутун борлигини бизга тўлиғича намоён қилолгани йўқ. Биз ҳамон унинг адабиётимизда тутган муносиб ўрнидан беҳабар қолмоқдамиз. Шу сабдан тадқиқотимиз давомида шоирнинг Девонини матний тадқиқ этиб, Убайдий куллиётини келажак авлодларга тушунарли қилиб етказмоқчимиз.

Зеро, минг йиллар қаридан акс-садо берувчи улуғ аждодларимизнинг биз авлодларга қолдирган маърифат маёғлариидан таралувчи зиё ҳали узок йиллар адабиётга ташна қалбларга манаъвият нурини улашишда давом этади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Муҳаммад Солих. Шайбонийнома. – Т.: Ўзфаннашр, 1961. – 360 б.
2. Яссавий А. Девони ҳикмат. – Т.: Адабиёт ва санъат, 1992. – 208 б.
3. Қул Убайдий. Вафо қилсанг. – Т.: Ёзувчи, 1994. - 79 б.
4. Фитрат А. Аҳмад Яссавий // Маориф ва ўқитувчи. – 1927.
5. Фитрат А. Яссавий мактаби шоирлари тўғрисида текширишлар // Маориф ва ўқитувчи. – 1928. – № 56. – Б. 49-52.
6. Шарофуддинов О. Узбек адабиёти тарихи хресто-матияси. II том. – Т.: Ўздавнашр, 1945. – 704 б.
7. Ҳайитметов А. Шарқ адабиётининг ижодий методи тарихидан. XXV асрлар. – Т.: Фан, 1970. – 330 б.
8. Ҳайитметов А. Адабий меросимиз уфқлари. – Т.: Ўқитувчи, 1997. – 240 б.
9. Ҳаққулов И. Тасаввуф ва шеърят. – Т.: Чўлпон, 1991. – 184 б.
10. Иброҳимов А.И. XVI аср ўзбек адабиётининг асосий хусусиятлари. – Т.: Фан, 1976. – 208 б.
11. Купрулизода М.Ф. Турк адабиётинда илк мутасаввифлар. – Анқара: 1984. – 220 б.
12. Маллаев Н. Ўзбек адабиёти тарихи. 1-китоб. – Т.: Ўқитувчи, – 664 б.

FROM THE HISTORY OF THE STUDY OF UBAIDI'S DIVAN

Jamoliddin ABDULLAEV

Abstract. *Although Ubaidi's literary legacy is limited, it has been studied in our country and abroad. The processes related to studying the poet's literary legacy began in the 1920s. Ubaidi's life and work were partially studied in Uzbekistan by prominent researchers such as A.Fitrat, O.Sharofudinov, A.Ibrahimov, A.Hayitmetov, S.Ganieva, and foreign scholars including Muhammad Fuad Köprülü, Togan, and A.Schimmel, who provided information about him. In particular, the German Arabist and Islamic scholar, Professor Annemarie Schimmel (1922-2003), was the first to write about the poet's Uzbek poetry divan in an article titled "Some Reflections on the Cultural Activities of the First Uzbek Rulers," published in the July 1960 issue of the journal "Historical Science in Pakistan." However, like many studies published abroad during that period, this article remained unknown to us until now. The author of this article reports that another collection of poems compiled from Ubaidi's selected works is stored in the Topkapı Palace Library in Istanbul.*

The publication of some examples from his divan and the initiation of a broader study of his work began in Turkey in the 1960s. The Turkologist Janos Eckmann was the first to publish 37 ghazals, 32 rubais, and one Muhammad of the poet with a brief preface. Furthermore, A.Fitrat, A.Hayitmetov, and M.Abdullaev conducted research within the framework of Ubaidi's mystical views, studying the artistic techniques and genre characteristics of Ubaidi's lyrics (including genres such as ghazal, qit'a, tuyuq, and fard), thematic features, and main images.

Research on Ubaidi's divans has been conducted primarily in one direction: theoretical research. Research in textual studies is currently underway. The article provides information about the beginnings of theoretical research.

Keywords: Ubaidi, wisdom, textual studies, divan, literary heritage, poetry.